

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY TUSHUNCHALAR SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK ASOSLARI.

Karimova Munira Ibodullayevna

Amaliyotchi psixolog E-mail:karimovamunira1808@gmail.com

+99891-997-75-93

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383578>

Annotatsiya: Ushbu mavzuda maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tushunchalarning shakllanish jarayoni, unga ta'sir etuvchi psixologik va ijtimoiy omillar, shuningdek, tarbiya muhitining o'rnini tahlil qilinadi. Axloqiy fazilatlarining erta yoshdan shakllanishi bolaning shaxsiy rivojlanishida muhim bosqichlardan biri sifatida izohlanadi.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, shaxs rivojlanishi, empatiya, ijtimoiy muhit, psixologik yondashuv.

Bolaning 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha yoshi bolalik davrining katta bir qismini tashkil etadi. Asosan mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi hamda shaxsiy individual xususiyatlari shaxsiy fazilatlarini tarkib to'paga boshlaydi. Rus pedagoglaridan P.F. Lesgaft bu bosqichda bolaning xarakteri, irodasi va axloqiy sifatlarini shakllanishi kelgusidagi shaxsiy kamolot uchun asos bo'lishini ta'kidlagan. Shuningdek, A.S. Makarenko ham kichik yoshdan boshlab bolalarni tarbiyalash zarurligini qayd etgan. Uning fikricha, tarbiyaning eng muhim asoslari bolaning besh yoshgacha bo'lgan davri mobaynida yuzaga keltiriladi. Mana shu davrda qilingan butun tarbiya, tarbiya jarayonining 90 foizini tashkil etadi, degan edi. Shu bois, maktabgacha yosh davrini bola tarbiyasi va rivojlanishining eng ma'suliyatli hamda hal qiluvchi bosqichi sifatida baholash mumkin.

Maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqichlardan biridir. Aynan shu davrda bola ijtimoiy me'yor va qadriyatlarini o'zlashtira boradi, atrofadgilarning xulq-atvorini kuzatish orqali "yaxshi" va "yomon", "to'g'ri" va "noto'g'ri" kabi axloqiy tushunchalar tizimini shakllantiradi.

Bola tengdoshlari bilan birga o'ynaydi, o'z harakatlarini tengdoshlarining harakatlari bilan muvofiqlashtirishni, o'rtoqlarining qiziqishlari va fikrlari bilan hisoblashishni faoliyat jarayonida o'rganadi. Maktabgacha bo'lgan bolalik davri davomida bola harakatlarida o'zgarishlar va qiyinchiliklar ro'y beradi. Ular bolaningidroki, fikrlashini, xotirasinigina emas, o'zining xulqini yo'lga qo'yishini ham talab qiladi. Shaxslararo munosabatlardagi axloq-odob namunalari o'zlashtirish kattalar ta'siri ostida boshqariladi. Bu kattalarning bola shaxsini shakllanishiga ko'rsatgan asosiy ta'siridir. Bola atrofidagi yaqin insonlarning xulqi unga bevosita jiddiy ta'sir ko'rsatadi. U ularga taqlid qilishga, odatlarini o'xshatishga, odamlarga, hodisalarga, narsalarga bo'lgan fikrlarini o'zlashtirishga moyildir. Lekin yaqinlari bilan ish cheklanib qolmaydi. Maktabgacha yoshdagi bola kattalar hayoti bilan har xil yo'llar orqali tanishadi: ularning mehnatini kuzatadi, hikoya, she'r va ertaklarni tinglaydi. Boshqalarning mehr, hurmat va maqtovlarga sazovor bo'lgan odamlar bola uchun namuna vazifasini o'taydi. Shu bilan birga bolalar guruhida ijobiy baholangan va mashhur bo'lgan tengdoshlarining harakatlari ham u uchun namuna bo'la oladi. Va nihoyat, ertaklarda aks ettirilgan qahramonlarning harakatlari ham namunalikda katta ahamiyatga ega. Bunday qahramonlar u yoki bu odob fazilatlariga ega bo'ladi.

Bola shaxsining ma'naviy axloqiy jihatdan shakllanishida ijobiy va salbiy xususiyatlar ham alohida ahamiyatga ega. Bola shaxsining ma'naviy rivojlanishi quyidagilardan tashkil topgan: axloq me'yorlarini bilish, axloqiy odatlar, axloq me'yorlariga bo'lgan emotsional munosabat va

bolaning o'zining ichki holati. Bola shaxsining to'g'ri shakllanishi uchun, birinchi navbatda, axloqiy me'yorlarni bilishi katta ahamiyat kasb etadi. Ilk va maktabgacha yosh davrida bola atrofidagi insonlar (kattalar, tengdoshlar va boshqa yoshdagi bolalar) bilan muloqot orqali axloqning ijtimoiy me'yorlarini egallaydi. Me'yorlarni egallash, birinchidan, bola uni tushuna boshlashi hamda mohiyatiga yetib boshlashini nazarda tutadi. Me'yorlarni egallash, ikkinchidan, bolaning keyinchalik boshqa insonlar bilan muloqoti davomida axloqiy odatlari paydo bo'la boshlaydi. Bola emotsional his qilinadigan odatiy qilmishlarini buzgan holda harakat qilsa, bu unda noqulaylikni keltirib chiqaradi. Me'yorlarni egallash, uchinchidan, bolaning ushbu me'yorlarga bo'lgan ma'lum bir psixik munosabatga kirishishini ifodalaydi. Axloqiy me'yorlar va ularni bajarishga bo'lgan aqliy va axloqiy munosabat bolalarda kattalar bilan muloqot davomida rivojlanadi.[4]

Shu o'rinda oila muhitining maktabgacha yosh davridagi bolaning ma'naviy axloqiy kamolotida tutgan o'rnini alohida ta'kidlash kerak. Oila bolani o'rab turgan ijtimoiy muhitning eng muhim bo'g'inidir. Uning bola shaxsi shakllanishiga ko'rsatadigan ta'siri benihoya kattadir. Bolaning mustaqilligi nisbiy bo'lib, u ko'p jihatdan kattalar qaramog'i va yordamiga muhtoj bo'ladi. Ota-onaning fikri va munosabati bu davrda shunchalik katta undovchi kuchga ega bo'ladi, u xulq-atvor -ning regulatori va psixik rivojlanishning stimulatori bo'lib xizmat qiladi. Psixologlarning ta'kidlashicha, bolani haddan tashqari qattiqqo'llik bilan tarbiyalash unda nevrozlarni va psixosteniyani keltirib chiqaruvchi omillardan biridir. Har bir oilada gi munosabatlar o'ziga xos hamda takrorlanmasdir. Biroq ota-ona va bola munosabatlarining umumiy jihatlari ham mavjuddir. Ota-onalar bolalar xulq-atvorini boshqarishda qanday usullardan foydalanishlariga ko'ra o'rtadagi munosabatlar ko'pincha «demokratik» va «avtoritar» kabilarga ajratiladi. Avtoritar oilalarda bolalar ko'proq bosim, ta'qiq va ko'proq qat'iy nazorat ostida bo'ladi. Bu esa ularning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi va ijtimoiy faolligini cheklaydi. Aksincha, demokratik oilalarda bola bilan muloqot tenglik asosida olib boriladi, unga ishonch bildiriladi, axloqiy me'yorlar izoh va muloqot orqali tushuntiriladi. Bunday muhitda o'sgan bolalar o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan, mas'uliyatli, ijtimoiy faol va emotsional jihatdan barqaror shaxs sifatida shakllanadilar. Tadqiqotlarga ko'ra, iliq, mehrga asoslangan oilaviy iqlim bolaning o'z tengdoshlari orasidagi mavqeyini oshiradi, o'zini ijobiy baholashni shakllantiradi va axloqiy qadriyatlarga sodiqligini mustahkamlaydi. Sovuq, beparvo yoki haddan tashqari erkalovchi muhit esa bolaning passivligi va ijtimoiy faollikdan cheklanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, oiladagi psixologik iqlim, ya'ni bolalar bilan bo'lgan muloqot xarakteri, ularga mehr-muhabbat, diqqat e'tibor bilan munosabatda bo'lish o'sib kelayotgan inson axloqiy qiyofasining shakllanishida o'ta muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham barkamol inson tarbiyasi avvalo oiladagi muhitning sog'lom bo'lishini taqozo qiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yosh davri bolaning shaxsiy va axloqiy kamolotining poydevori hisoblanadi. Bu bosqichda bolaning axloqiy tushunchalari, ijtimoiy me'yorlarga munosabati va xulq-atvori asosan oila va tarbiya muassasasidagi psixologik muhit ta'sirida shakllanadi. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tushunchalarni shakllantirish jarayonida ota-onalar, tarbiyachilar va psixologlar hamkorlikda ishlashlari bolaga ijobiy namuna, e'tibor va mehr asosidagi tarbiya berishlari zarurdir. Bola shaxsining axloqiy rivoji – bu nafaqat tarbiya natijasi, balki insonparvarlik, mehr-muhabbat va ijtimoiy qadriyatlarni uzviy tarzda singdirish jarayonidir. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida axloqiy tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratish, bu yo'nalishda ilmiy asoslangan psixologik yondashuvlarni qo'llash jamiyat uchun barkamol, ma'naviy yetuk avlodni shakllantirishning muhim garovidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova, V. M. (2010). Psixologiya: shaxs va xulq-atvor nazariyalari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Jalilova, D. (2018). Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarning shakllanishi. Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
3. Musurmonova, O. (2015). Bola shaxsining axloqiy rivojlanishida oilaning o'рни. Maktabgacha ta'lim jurnali, (4).
4. Jalilova, S. X. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. Toshkent: TDPU nashriyoti.